

УДК 330.4

DOI 10.5281/zenodo.14275461

Научная статья

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

FACTORS OF COMPETITIVENESS OF COMPANIES IN THE MARKET OF ADDITIONAL EDUCATION SERVICES

ИЗАКОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

Уральский государственный экономический университет.

ЖУКЕНОВА ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА,

Уральский государственный экономический университет.

IZAKOVA NATALIA BORISOVNA,

Candidat of Economics, Assistant Professor, Associate Professor,

Ural State University of Economics.

GUKENOVA EKATERINA ROMANOVNA,

Ural State University of Economics.

В статье представлены результаты исследования потребительских предпочтений и факторов конкурентоспособности организаций дополнительного образования. Представлена характеристика онлайн-сегмента рынка дополнительного образования России. Приведены результаты опроса потребителей услуга дополнительного образования. По результатам опроса выявлены наиболее важные факторы выбора компании для получения дополнительного образования. С помощью факторного анализа предпочтения потребителей в услугах дополнительного образования объединены в четыре сегмента. Сформирован комплекс маркетинговых мероприятий для каждого сегмента на основе потребительских предпочтений с целью повышения конкурентоспособности участников рынка дополнительного образования.

The article presents the results of the study of consumer preferences and factors of competitiveness of organizations of additional education. The characteristic of the online segment of the Russian supplementary education market is presented. According to the results of the survey, the most important factors of choosing a company for additional education are revealed. With the help of factor analysis, the preferences of consumers in the services of additional education are united into four segments. A set of marketing activities for each segment based on consumer preferences was formed. This will increase the competitiveness of participants in the supplementary education market.

Ключевые слова: конкурентоспособность, дополнительное образование, факторный анализ, сегментирование, потребительские предпочтения.

Key words: competitiveness, additional education, factor analysis, segmentation, consumer preferences.

Дополнительное образование в России набирает все большую популярность и в некоторых случаях начинает конкурировать с высшим и средним профессиональным образованием. Данный вид образования более персонализирован, имеет множество направле-

ний, носит добровольный характер и каждый сам выбирает занятие по душе, что является отличной возможностью не только заниматься любимым делом и раскрывать свои способности, но и проводить время с пользой. В последнее время система образования претерпевает масштабные изменения, одним из которых является цифровизация. Все больше компаний предлагают образование и работу в дистанционной форме, в связи с тем, что это удобно сотрудникам и меньше ресурсов необходимо для организации. Это ведет к более быстрому росту рынка и увеличению компаний на нем, поэтому в условиях технологического развития необходимо определиться с тем, какие факторы позволят сохранить свою конкурентоспособность и развиваться на рынке [6].

Актуальность выбора ключевых факторов, имеющих значимое влияние на поведение потребителей, обусловлено высоким уровнем конкуренции и ростом числа компаний, предлагающих услуги дополнительного онлайн-образования. Разработка комплекса маркетинговых мероприятий, учитывающих данные факторы, позволит грамотно управлять выбором потребителей и повысить конкурентоспособность участникам рынка дополнительного образования.

Переход к новой образовательной парадигме ведет к трансформации факторов конкурентоспособности в соответствии со Стратегией цифровой трансформации образования [3]. Разнообразие способов профессиональной подготовки и переподготовки, которые предлагают корпоративные университеты и различные цифровые образовательные платформы, такие как Mail.ru Group, Яндекс, Сбер, Skillbox, Skyeng также повышает уровень конкуренции на рынке [8; 10]. Одним из факторов, определяющим конкурентоспособность образовательной организации, является маркетинговая политика компании [1], что требует грамотного планирования маркетинговой деятельности с учетом потребностей целевой аудитории и специфики потребительских сегментов.

В научной литературе в качестве факторов конкурентоспособности образовательной организации выделяют степень удовлетворенности обучающихся, уникальность и качество программ, взаимоотношения с клиентами, востребованность выпускников у работодателей [5]. Ключевым же фактором успеха по мнению многих авторов является соответствие образовательной услуги ожиданиям обучающихся и их оценка ее после получения [4]. В связи с чем необходимо выявить требования заинтересованных сторон и создать условия для оказания соответствующих услуг [7]. Следовательно, необходимо обратиться с вопросом к потребителям и узнать, что для них является наиболее важным при выборе компании для получения дополнительного образования.

Для решения проблемы повышения конкурентоспособности компаний на различных сегментах рынка дополнительных образовательных услуг авторами сформулирована цель исследования, которая состоит в выявлении основных ключевых факторов, которые влияют на потребительское поведение при выборе компании для получения дополнительного образования.

Объектом исследования является рынок услуг дополнительного образования.

Методика исследования включала в себя следующие этапы: определение целей исследования; проведение опроса; частотный и факторный статистический анализ собранных данных с помощью пакета JASP; идентификация факторов, влияющих на потребительское поведение и разработка рекомендаций по достижению поставленных целей.

С 2016 года онлайн-сегмент рынка образования России демонстрировал ежегодный рост и к 2022 году по сравнению с 2016 г. вырос на 40%. По данным исследовательской компании BusinesStat в 2023 году объем рынка дополнительного детского образования в России составил 3,04 млрд академических часов, что на 3% больше предыдущего года [9]. Рост рынка онлайн образования стимулировали ограничения во время пандемии, когда к данному формату вынуждено обратились не только компании, занимающиеся дополнительным образованием, но и

школы, колледжи и вузы. Данная форма вызвала интерес у большого количества населения разных возрастов, в связи с чем, и после отмены пандемийных ограничений, рынок продолжил рост, хоть и с меньшими темпами.

С целью выявления факторов, наиболее значимых для потребителей при выборе дополнительного образования авторами проведен онлайн опрос в мае-июне 2024 года. Выборка формировалась случайным образом и составила 199 человек в возрасте от 18 лет, из которых 58,6% составили женщины и 41,4% – мужчины. Репрезентативность выборки обеспечивалась случайным отбором респондентов в соответствии с социально – демографической структурой генеральной совокупности – преимущественно мужчины и женщины в возрасте от 18 лет.

Результаты исследования. 86,9% ответили, что пользовались различными услугами дополнительного образования, таким образом, размер релевантной выборки составил 172 респондента. Наиболее востребованными направлениями получения дополнительного образования оказались подготовка к экзаменам, которую выбрали 80,2% опрошиваемых, изучение иностранных языков (46,5%), организация досуга (32,6%) и получение новых знаний (24,4%). Наименее востребованными целями получения дополнительного образования среди респондентов оказались получение квалификации (19,8%), дополнительных знаний к общему образованию (19,8%) и развитие мышления (7%). Наиболее важными факторами конкурентоспособности компании на рынке услуг дополнительного образования являются: стоимость одного занятия, наличие интересующего направления обучения, высокая квалификация преподавателей, возможность обучения онлайн, удобное расписание и хорошие отзывы, вид обучения, а также количество сайтов, на которых потенциальные потребители ищут необходимую информацию о компании и их услугах. Больше количество респондентов – 66,3% предпочитают дистанционный формат обучения, очный дневной и вечерний форматы обучения интересны меньшему количеству респондентов, 15,1% и 18,6% соответственно. Перед тем как принять решение о покупке курсов дополнительного образования 52,4% респондентов изучают более 3 различных сайтов компаний.

Для оценки уровня лояльности респондентов к компаниям, чьи курсы они посещали, рассчитан индекс лояльности NPS, который составил 46,6%. Высокий процент промоутеров – 57%, говорит о том, что в целом компании успешно взаимодействуют со своими клиентами и оправдывают их ожидания. Но при этом число нейтралов – 32,5% и детракторов – 10,4% требует дополнительного исследования факторов неудовлетворенности среди потребителей. Также важно продумать мероприятия, которые будут формировать желание рекомендовать курсы окружению потребителей. Такой формат коммуникаций является наиболее эффективным на рынке услуг, так как вызывает большее доверие среди потребителей, чем классические инструменты продвижения.

С целью сегментирования потребителей на основе потребительских предпочтений авторами проведен факторный анализ, в который включены ответы респондентов на вопрос о предпочитаемых направлениях получения дополнительного образования. Факторный анализ проведен с помощью статистического пакета JASP. Показатель значимости Хи-квадрат теста составил 0,001, что значительно меньше 0,05 (5%) и подтверждает достоверность результатов исследования. На основе значений показателей корреляции Пирсона R предпочтения потребителей в услугах дополнительного образования были объединены в 4 сегмента:

- первый сегмент составили критерии умственного развития потребителей: потребность в получении новых знаний ($R=0,859$) и развитии мышления ($R=0,832$);
- во второй сегмент вошли предпочтения, связанные с профессиональной деятельностью: получение квалификации ($R=0,792$) и подготовка к экзаменам ($R=0,780$);
- третий сегмент объединил факторы, указывающие на творческую деятельность: организация досуга ($R=0,818$) и развитие творческих способностей ($R=0,747$);

– четвертый сегмент указывает на необходимость дополнительных знаний по школьным предметам ($R=0,872$) и иностранному языку ($R=0,627$).

Результаты сегментирования позволяют сформировать комплекс маркетинговых мероприятий для каждого сегмента на основе потребительских предпочтений реализация которых позволит повысить конкурентоспособность участникам рынка дополнительного образования.

Авторы предлагают следующий комплекс маркетинговых мероприятий.

В рамках товарной политики реализовывать стратегию следования за лидером, проводить анализ наиболее востребованных курсов на целевом сегменте, предлагать пробные бесплатные курсы по новым образовательным программам. Разрабатывать онлайн и смешанные форматы обучения, привлекать к работе высококвалифицированных преподавателей. Так как для потребителей важным фактором является удобное расписание, предложить несколько вариантов проведения обучения. Например, сохранение записи лекций преподавателей, чтобы можно было просмотреть материал в удобное время, проведение занятий один на один с преподавателем или в небольшой группе, по заранее согласованному расписанию. Разработать мобильное приложение для наиболее популярных курсов, например, иностранного языка или подготовки к ЕГЭ.

При разработке ценовой стратегии ориентироваться на платёжеспособность целевого сегмента, предоставление рассрочки оплаты, специальные цены на занятия в группах и персонально, регулярный мониторинг цен конкурентов. При организации продаж использовать не только личные продажи и продажи с сайта компании, но и зайти на маркетплейсы, образовательные платформы. С целью продвижения активно использовать интерактивы в социальных сетях, например, «Подпишись на нашу группу и участвуй в розыгрыше бесплатного курса по любой специальности». Разработать и выставлять видео-контент в социальных сетях, предоставлять бесплатные вводные курсы на сайте компании.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агабабаева Н.М., Агабабаев М.С. Некоторые аспекты оценки конкурентоспособности образовательной организации // Университетская наука – региону. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2023. С. 185-186.
2. Анализ рынка дополнительного детского образования в России в 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2028 гг. URL: <https://marketing.rbc.ru/research/27267> (дата обращения: 09.11.2024).
3. Качество образования как фактор конкурентоспособности вуза / А. Дрондин [и др.] // Современная конкуренция. 2021. Т. 15. № 4 (84). С. 118-126.
4. Капустина Л.М., Жадько Е.А., Изакова Н.Б. Исследование особенностей и статистический анализ бренда образовательной организации // Управленец. 2016. № 1. С. 2-12
5. Капустина Л.М., Попова О.И., Маковкина Е.И. Бренд университета и качество образовательных услуг в условиях цифровизации высшего образования. Екатеринбург: Издательство Уральского государственного экономического университета, 2022. 178 с.
6. Логинов М.П., Усова Н.В. Формирование и развитие потенциала рынка цифровых услуг // e-FORUM. 2020. № 2 (11). URL: <http://eforum.usue.ru/ru/vypuski-2020?id=251> (дата обращения 12.11.2024).
7. Набоков В.И., Грицова О.А. Маркетинговый подход к управлению качеством образовательных услуг вуза // Аграрный вестник Урала. 2015. № 7. С. 86-90.
8. Нестерова З.В. Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в современных условиях // Тенденции развития электронного образования в России и за рубежом. 2020. С. 106-108.
9. Онлайн-образование (рынок России). URL: <https://www.tadviser.ru/index.php> (дата обращения 12.11.2024).

10. Попова О.И., Тимохина Г.С., Изакова Н.Б. Ценностные установки представителей разных поколений в процессе принятия решений о выборе вуза и образовательной программы // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2023. Т. 14. № 4. С.636-653.

© *Изакова Н.Б., Жукенова Е.Р., 2024.*